

DOI: 10.5281/zenodo.19552980

პოსტკოვიდური ფსიქიკური შედეგები 80 წელზე მეტი ასაკის ხანდაზმულში და რეაბილიტაცია (კლინიკური შემთხვევის ანალიზი)

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი, შპს წმინდა მიქაელის ჰოსპიტალი
azarevishvili96@gmail.com

მურად გარუჩავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქეთევან ხაზარაძე

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გიორგი ფარულავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონსტანტინე გეგეშიძე

მოწვეული პედაგოგი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი;
ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, შპს „წმინდა მიქაელის ჰოსპიტალი

ნინო ჯაფარიძე

ასისტენტ-პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ირინა ჯავახიშვილი

მოწვეული პედაგოგი, თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი.

აბსტრაქტი. ჩატარდა მოგვიანებითი პოსტკოვიდური ფსიქიკური სინდრომის ანალიზი ხანდაზმულ, პოლიპრემორბიდულ(არტერიული ჰიპერტენზია გულის ქრონიკული უკმარისობით, ჭარბწონიანობა) პაციენტში კეთილსაიმედო გამოსავლით, რეაბილიტაციასთან კონტექსტში. რეტროსპექტულად გაანალიზებული იქნა პაციენტის სამედიცინო ბარათი. კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა ინტერვიუს მეთოდი წინასწარ შედგენილი კითხვარის მიხედვით. რესპოდენტი პაციენტი, 94წლის იმყოფებოდა ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, უტარდებოდათ შესაბამისი მკურნალობა და რეაბილიტაცია. გამოკითხვა წარმოებდა თვეში ერთხელ 6 თვის განმავლობაში.

პაციენტს კონავირუსული ინფექციის გადატანიდან (29.08.2021-10.09 2021) 4 წლის შემდეგ დაეწყო თავის ტკივილი, რომელსაც თან ახლდა შინაგანი შფოთვა, დამაბულობა, მოუსვენრობა, შიშის შეგრძნება, სევდიანობა, გუნება-განწყობის დაქვეითება, სიამოვნების შეგრძნების და მოტივაციის ნაკლებობა, კეფის დაბუქების და წვის შეგრძნება, ირადიაციით თხემის არეში, რაც გრძელდებოდა რამდენიმე წუთი,დღეში 2-3 ჯერ.უჭირდა ჩაძინება, ხშირად ეღვიძებოდა, რაც გაგრძელდა 2თვის განმავლობაში (05-06.2025). ჩვილების ინტენსივობამ დინამიკაში მოიმატა, რის გამოც 25.06.2025 მიმართა შპს მთავარანგელოზ მიქაელის ჰოსპიტალის ამბულატორიულ განყოფილებას, ჩაუტარდა ნევროლოგის კონსულტაცია. ნევროლოგიური სტაუსის მხრივ კეროვანი დაზიანების ნიშნები არ გამოვლინდა, შფოთვის დონე შფოთვის შკალით შეფასდა 22

ქულით. დაისვა დიაგნოზი: 1.ძირითადი: F41.9- დაუზუსტებელი შფოვითი აშლილობა, 2.თანმხლები F47.0-ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა), რაც მოგვიანებით განვითარებულ პოსტკოვიდურ სინდრომად შეფასდა. დაწყებული იქნა რეაბილიტაცია ინტეგრირებული რეაბილიტაციის მეთოდების გამოყენებით, რაც მოიცავდა ფარმაკოლოგიური მართვას, ანტიდეპრესანტითა და ანტიფსიქოზური პრეპარატებით(მინიმალური ეფექტური დოზებით), ფსიქოთერაპიას,ფიზიკურ თერაპიას, სუნთქვით ვარჯიშებს, სინათლის თერაპიას, დაბალანსებული კვების რეჟიმს და ჰიდრატაციას. დინამიკაში რეაბილიტაციის ფონზე პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, შფოთვის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა, ძილი, ცხოვრების ხარისხი და ფუნქციური ხარისხი გაუმჯობესდა, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ მოგვიანებითი პოსტკოვიდური სინდრომი ფსიქიკური სიმპტომებით, ხანდაზმულ პაციენტში ექვემდებარება ფარმაკოლოგიურ, ფსიქოთერაპიულ და ფიზიკურ რეაბილიტაციას, მისი დროული დაწყების შემთხვევაში.

საკვანძო სიტყვები: პოსტკოვიდური სინდრომი, გულის ჰიპერტონული ავადმყოფობა, გულის (შეგუბებითი) უკმარისობა, შფოვითი აშლილობა, ძილის დარღვევა, რეაბილიტაცია.

POST-COVID PSYCHIATRIC OUTCOMES IN AN ELDERLY PATIENT OVER 80 YEARS OLD AND REHABILITATION (ANALYSIS OF A CLINICAL CASE)

Aza Revishvili

Associate Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport; Quality Management Service Specialist, Ltd St. Michael's Hospital
azarevishvili96@gmail.com

Murad Garuchava

Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport

Ketevan Khazaradze

Associate Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport

Giorgi Parulava

Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport

Konstantine Gegeshidze

Visiting Lecturer, Grigol Robakidze University; Head of Quality Management Service, Ltd St. Michael's Hospital

Nino Japaridze

Assistant-Professor, Tbilisi State Medical University

Irina Javakhishvili

Visiting Lecturer, Tbilisi Humanitarian University.

Abstract. An analysis of a delayed post-COVID mental syndrome was conducted in elderly, polymorbid patient (with arterial hypertension with chronic heart failure, obesity) with a favorable outcome, in the context of rehabilitation. The patient's medical record was retrospectively analyzed. In the research process, we used the interview method based on a pre-compiled questionnaire. The respondent, a 94-year-old patient, was under the supervision of a

family doctor and received appropriate treatment and rehabilitation. The survey was conducted once a month for 6 months.

Four years after recovering from the coronavirus infection (29.08.2021-10.09.2021), the patient began to experience headaches, accompanied by internal anxiety, tension, restlessness, a feeling of fear, sadness, low mood, lack of pleasure and motivation, a feeling of numbness and burning in the occipital area, radiating to the crown, which lasted a few minutes, 2-3 times a day. He had difficulty falling asleep and woke up frequently, which lasted for 2 months (05-06.2025). The intensity of the complaints increased dynamically, due to which the patient visited the outpatient department of Ltd. Archangel Michael's Clinic on 25.06.2025 and underwent a neurological consultation. No signs of focal damage were found in the neurological status, and the anxiety level was assessed as 22 points on the anxiety scale.

The following diagnoses were established: 1. Primary: F41.9 - anxiety disorder, unspecified, 2. Concomitant: F47.0 - Disturbances of initiating and maintaining sleep (Insomnia), which was assessed as a delayed post-COVID syndrome.

Rehabilitation was initiated using integrated rehabilitation methods, which included pharmacological management (with an antidepressant and an antipsychotic medication at minimum effective doses), psychotherapy, physical therapy, breathing exercises, light therapy, a balanced diet, and hydration.

In the dynamic follow-up, the patient's condition improved against the background of rehabilitation; the anxiety level significantly decreased, and sleep, quality of life, and functional status improved. This indicates that delayed post-COVID syndrome with mental symptoms in an elderly patient is amenable to pharmacological, psychotherapeutic, and physical rehabilitation if initiated promptly.

Key words: Post-COVID Syndrome, hypertensive heart disease, (congestive) heart failure, anxiety disorder, sleep disorder, rehabilitation.

შესავალი. COVID-19 პანდემიამ დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიო მოსახლეობის (განსაკუთრებით ხანდაზმულთა) ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში ინფექციის დადასტურებული შემთხვევებიდან 80 წელს გადაცილებული ასაკის ადამიანებში, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გლობალურ საშუალო მაჩვენებელზე ხუთჯერ მაღალი იყო [1] , [2] ,რადგანაც ეს ჯგუფი ასაკობრივი ცვლილებების (იმუნოსუპრესია, ფიზიოლოგიური რეზერვების შემცირება) და სხვადასხვა თანმხლები ქრონიკული დაავადებების (ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, გულის ქონიკული უკმარისობა,) არსებობის გამო მიეკუთვნება განსაკუთრებული რისკის ჯგუფს, როგორც ინფექციის მძიმე მიმდინარეობის, ისე გართულებების თვალსაზრისით. მრავალ ადამიანს, განსაკუთრებით ხანდაზმულ ასაკში, კოვიდ-ინფექციის გადატანის შემდეგ აღენიშნება "პოსტ-COVID" სინდრომი, როგორც ახალი კორონავირუსული ინფექციის ერთ-ერთი შედეგი, განსაკუთრებული აქცენტით ნევროლოგიურ და ფსიქიატრიულ შედეგებზე. შფოთვისა და ძილის დარღვევების განვითარების რისკი გახანდრძლივებული COVID ინფექციის პერიოდში შეადგენს შესაბამისად : 47% და 34% [3]. ამასთანავე, ინტუბირებული პაციენტები, კოვიდ ინფექციის მძიმე მიმდინარეობით და გართულებებით, შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც სტრესული აშლილობის განვითარების მაღალი რისკის მქონე პაციენტები [4.]

კოვიდ ინფექციით დაავადებულთა გამოჯანმრთელებიდან დიდი ხნის გავლის შემდეგაც ხშირია შფოთვა, დეპრესია, პოსტტრავმული აშლილობა და ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობის სიმპტომები [5], ამიტომ მნიშვნელოვანია ფსიქიკური დაავადებების დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულებში ხშირად გვხვდება დაუზუსტებელი შფოთვითი აშლილობა, გამოვლენილი სომატური სიმპტომებით (ტკივილი, გულისცემის აჩქარება, ქოშინი) და ძილის უწყვეტობის დარღვევა, რაც თავის მხრივ აძლიერებს შფოთვას, ამიტომ COVID-19-ის სტრესმა და პაციენტების სოციალურმა იზოლაციამ შეიძლება არა მხოლოდ გამოიწვიოს, არამედ გაამწვავოს ეს სიმპტომები და გაართულოს დიაგნოზის დასმა.

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ფსიქიკური სიმპტომების ანალიზი და რეაბილიტაციის როლის განსაზღვრა პოსტკოვიდური ფსიქიკური სინდრომის მქონე ხანდაზმულებში.

კვლევის მიზანი: პოსტკოვიდური სინდრომის ფსიქიკური ასპექტების შესწავლა პოლიპრემორბიდულ, 80 წელზე მეტი ასაკის ხანდაზმულ პაციენტში რეაბილიტაციასთან კონტექსტში.

კვლევის მასალა და მეთოდები. ჩატარდა მოგვიანებითი პოსტკოვიდური ფსიქიკური სინდრომის ანალიზი ხანდაზმულ, პოლიპრემორბიდულ პაციენტში კეთილსაიმედო გამოსავლით, რეაბილიტაციასთან კონტექსტში. რეტროსპექტულად გაანალიზებული იქნა პაციენტის სამედიცინო ბარათი.

კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა ინტერვიუს მეთოდი, წინასწარ შედგენილი კითხვარის მიხედვით. რესპოდენტი პაციენტი იმყოფებოდა ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, უტარდებოდათ შესაბამისი მკურნალობა და რეაბილიტაცია. გამოკითხვა წარმოებდა თვეში ერთხელ 6 თვის განმავლობაში.

რეაბილიტაციის შედეგების შეფასება განხორციელდა სუბიექტური და ობიექტური ინდიკატორების გამოყენებით, დინამიკაში 6 თვის განმავლობაში.

კვლევის შედეგები და განხილვა:

კლინიკური შემთხვევა. პაციენტი ვ., 94წლის, 25-06-2025 მიმართა შპს მთავარანგელოზ მიქაელის ჰოსპიტალის ამბულატორიულ განყოფილებას, ნევრილოგთან მიღებაზე, ჩივილებით: პერიოდული თავს ტკივილი, დაბუჟების და წვის შეგრძნება კეფის არეში, რომელიც ირადირებს თხემისკენ. შეტევა გრძელდება რამოდენიმე წუთის განმავლობაში, დღეში აქვს 2-3 შეტევა, თავის ტკივილს თან ახლავს შინაგანი შფოთვა, დაძაბულობა, მოუსვენრობა, შიშის შეგრძნება, გუნება-განწყობის დაქვეითება, სევდიანობა, სიამოვნების შეგრძნების და მოტივაციის ნაკლებობა, ჩაძინების და ძილის უწყვეტობის დარღვევა.

ანამნეზით გაირკვა, რომ პაციენტს მძიმე კონავირუსული ინფექციის გადატანიდან (29.08.2021-10.09 2021) 4წლის შემდეგ, დაეწყო თავის ტკივილი, რომელსაც თან ახლდა შინაგანი შფოთვა, დაძაბულობა, მოუსვენრობა, შიშის შეგრძნება, სევდიანობა, გუნება-

განწყობის დაქვეითება, სიამოვნების შეგრძნების და მოტივაციის ნაკლებობა, კეფის დაბუჟების და წვის შეგრძნება, ირადიაციით თხემის არეში, რაც გრძელდებოდა რამდენიმე წუთი, 2-3 ჯერ დღეში. უჭირდა ჩაძინება, ხშირად ეღვიძებოდა, რაც გაგრძელდა 2თვის განმავლობაში (05-06.2025) ჩივილების ინტენსივობამ დინამიკაში მოიმატა, ნევროლოგიური სტაუსის მხრივ კეროვანი დაზიანების ნიშნები არ გამოვლინდა, შფოთვის დონე შფოთვის შკალით შეფასდა 22 ქულით. დაისვა დიაგნოზი: 1.ძირითადი: F41.9- დაუზუსტებელი შფოვითი აშლილობა, 2.თანმხლები : F47.0-ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა), რაც მოგვიანებით განვითარებულ პოსტკოვიდურ სინდრომად შეფასდა. დაწყებული იქნა რეაბილიტაცია, ინტეგრირებული რეაბილიტაციის მეთოდების გამოყენებით, რაც მოიცავდა ფარმაკოლოგიური მართვას, ანტიდეპრესანტითა და ანტიფსიქოზური პრეპარატებით(მინიმალური ეფექტური დოზებით), ფსიქოთერაპიას,ფიზიკურ თერაპიას, სუნთქვით ვარჯიშებს, სინათლის თერაპიას,დაბალანსებული კვების რეჟიმს და ჰიდრატაციას. ნევროლოგიური სტაუსის მხრივ ცნობიერება ნათელი,

კეროვანი დაზიანების ნიშნები არ გამოვლინდა , შფოთვის დონე შფოთვის შკალით შეფასდა 22 ქულით. დაისვა დიაგნოზი: 1.ძირითადი: F41.9- დაუზუსტებელი შფოვითი აშლილობა, 2.თანმხლები F47.0-ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა), ვინაიდან ფსიქიკური სიმპტომების გამოვლენის სომატური მიზეზები არ დადგინდა, ამიტომ ზემოაღნიშნული ჩივილები და ნევროლოგიური გასინჯვის შედეგები ჩაითვალა პოსტკოვიდური სინდრომის გამოვლინებად. დაწყებული იქნა ფარმაკოლოგიური მართვა ანტიდეპრესანტითა და ანტიფსიქოზური პრეპარატების მინიმალური ეფექტური დოზებით (ციტოლესი 10მგ 1/4ტაბ დილით ჭამის შემდეგ 4 დღე, შემდეგ 1/2ტაბ დილით ჭამის შემდეგ 3თვე. ეგოლანზა 5მგ 1/2ტაბ საღამოს ძილის წინ 2-3კვირა). ინტეგრირებული რეაბილიტაციის მეთოდების გამოყენებით შედგენილი იქნა შესაბამისი რეაბილიტაციის პროგრამა, რაც მოიცავდა:

1. ფსიქოთერაპიულ ინტერვენციას კოგნიტურ-ქცევითი თერაპიის სახით, უარყოფითი აზრების შეცვლის, შფოთვისა და დეპრესიული სიმპტომების მართვის მიზნით, ასევე მზრუნველობით მხარდაჭერას ოჯახის წევრების მხრიდან.
2. ფიზიკურ და ოკუპაციურ თერაპიას აერობული ვარჯიშების სახით (რეგულარული, დაბალი ინტენსივობის აერობული ვარჯიშები)
3. დიაფრაგმულ სუნთქვით ვარჯიშებს.
4. სინათლის თერაპიას
5. დაბალანსებული კვების რეჟიმს და ჰიდრატაციას.

რეაბილიტაციის შედეგები

შეფასების პარამეტრი	საზომი ინსტრუმენტი	შედეგი
შფოთვა	GAD-7, ჰამილტონის შფოთვის სკალა (HAMA)	შფოთვის ქულების მნიშვნელოვანი შემცირება (შფოთვის დონე შემცირდა 22- დან 10-მდე), სუბიექტური შფოთვის სიხშირის და ინტენსივობის შემცირება
ძილი	პიტსბურგის ძილის ხარისხის ინდექსი (PSQI), ძილის დღიური	ჩაძინების პერიოდის შემცირება, ძილის წყვეტილობის სიხშირის შემცირება.
ცხოვრების ხარისხი	EQ-5D, SF-36	ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება (სოციალური ფუნქციონირების და ენერჯის გაზრდა).
ფუნქციური სტატუსი	ADL/IADL სკალები (ყოველდღიური აქტივობები), 6-წუთიანი სიარულის ტესტი	დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, (თვითმოვლისა და საყოფაცხოვრებო საქმიანობის უნარი გაუმჯობესება). სიარულის დისტანციის გაზრდა.

რეაბილიტაციის შედეგები (შფოთვის ქულების, სუბიექტური შფოთვის სიხშირის და ინტენსივობის, ჩაძინების პერიოდის, ძილის წყვეტილობის სიხშირის შემცირება, ცხოვრების ხარისხის, თვითმოვლისა და საყოფაცხოვრებო საქმიანობის უნარის გაუმჯობესება) მიუთითებს ინტეგრირებული და დროული რეაბილიტაციის დამაკმაყოფილებელ შედეგზე.

დასკვნა:

1. პოსტკოვიდური, დაუზუსტებელი შფოთვითი აშლილობის და ძილის უწყვეტობის დარღვევის შემთხვევაში საჭიროა ფარმაკოლოგიური, ფსიქოთერაპიული და ფიზიკური რეაბილიტაციის მეთოდების ინტეგრაცია.

2. მოგვიანებითი პოსტკოვიდური სინდრომი ფსიქიკური სიმპტომებით, ხანდაზმულ პაციენტში ექვემდებარება ფარმაკოლოგიურ, ფსიქოთერაპიულ და ფიზიკურ რეაბილიტაციას, მისი დროული დაწყების შემთხვევაში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 21 ოქტომბრის N01-232/ო ბრძანება „Post-Covid19/SARS-CoV-2 - შემდგომი ამბულატორიული სამედიცინო

რეაბილიტაცია და კურორტული მკურნალობის (კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლი))“ დამტკიცების შესახებ

2. ВОЗ. 2021 г. Январь. Сведения о КВИ.

3. Yan Z., Yang M., Lai C.L. Long COVID-19 Syndrome: A Comprehensive Review of Its Effect on Various Organ Systems and Recommendation on Rehabilitation Plans [წიგნი]. - [ბ.ბ.]: doi: 10.3390/biomedicines9080966. PMID: 34440170; PMCID: PMC8394513, 2021 A

4. Cai X., Hu X., Ekumi I.O. et al. Psychological Distress and Its Correlates Among COVID-19 Survivors During Early Convalescence Across Age Groups. Am J Geriatr Psychiatry. 2020 Oct;28(10):1030-1039. doi: 10.1016/j.jagp.2020.07.003. Epub 2020 Jul 10. PMID: 32753338; PMCID: PMC7347493.

5. Deng J., Zhou F., Hou W. et al. The prevalence of depression, anxiety, and sleep disturbances in COVID-19 patients: a meta-analysis. - [ბ.ბ.]: doi: 10.1111/nyas.14506. Epub 2020 Oct 2. PMID: 33009668; PMCID: PMC7675607, 2021 Feb.